

O'QUVCHILARNI TARBIYALASHDA INSHONING O'RNI**Kamilova Tursintash****Toshkent viloyati Angren shahri****26- umumta'lim maktabi****Boshlang'ich sinf o'qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablari boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishda inshoning ahamiyati xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: insho, boshlang'ich ta'lim, nutq madaniyati, baddiy asar, malaka

Har bir o'quv mashg'uloti, jumladan, insho yozish ham jiddiy mehnat talab qiladi. Insho yozish adabiy mehnat hisoblanadi. Adabiy mehnat kishidan juda katta aqliy va hissiy kuch- quvvat talab etadi hamda yetuk malakali bo'lishni taqazo qiladi. Ana shu talablarga rioya qilgan o'quvchilarda mustaqil fikrlash, so'z va material tanlash va to'plash ularni mantiqiy jihatdan o'zaro bog'liq holda ifodalash orfografiyaga e'tibor berish qobiliyati tez rivoj topadi, mehnat intizomi ham tarbiyalanadi.

Umuman olganda, adabiy mehnat to'g'ri tashkil etilgandagina insho tarbiyaning samarali vositasiga aylanadi. O'quvchilarda insho yozishga qiziqish, havas, kuzatuvchanlik qobiliyatini o'stiradi, ko'rgan narsalari va o'qigan kitob, ertak hikoyaga to'g'ri baho berishga o'rgatadi.

Boshlang'ich sinflar uchun tanlangan insho materiallari o'quvchilarda adabiy mavzuda, hayotiy tajribalar va tasviriy san'at asosida insholar yozish malakasini kamol toptirishga imkoniyat beradi. O'quvchilarda badiiy asarga mustaqil yondashish, uni mustaqil baholay olish, materiallarni umumlashtirish adabiy hodisalarni tarixiy jarayon bilan bog'lab o'rganish qobiliyatining o'sib borishi ham yuqori sinflarda turli mavzularda insho o'tkazish uchun imkoniyat yaratadi.

Insho – o'quvchilarning fikrini bayon etish vositalari bo'lgan rivoya va dialogni anglab olishlariga, o'quvchilarda ulardan foydalanish, fikrni izchil bayon etish, so'z va gapni o'z o'rnida ishlatish, ravon uslub malakasini hosil qilish va rivojlantirishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda o'tkaziladigan chorak yakunidagi erkin mavzudagi insholar ham o'quvchilardan atrof-muhit tabiat odamlarning xarakteri, xatti-harakati, mehnat faoliyatining o'rganishni, shuningdek, ijtimoiy hayot va tabiat hodisalarini kuzatishni ular haqida fikrlashni talab etadi. Kuzatish asosida yoziladigan insholar o'quvchilarda Vatanga, mehnatga muhabbat hissini tarbiyalashda, ularni nafosat olamiga olib kirishda muhim rol o'ynaydi, ta'limni hayot bilan bog'lash, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish uchun xizmat qiladi.

Insho o'quvchilar nutqini o'stirishda eng samarali vosita hisoblanadi. Nutq madaniyatini takomillashtirish esa, insho ustida mustaqil ishlashni talab qiladigan vazifalardan biridir. Insho yozishga tayyorlanish va uni

yaratish jarayonida o`quvchi yangi bilim va ko`nikmalarni kuzatish, fikrlash, adabiy hayotiy hodisalarni baholash, o`qiganlari va o`zlashtirgan bilimlari ma'lum bir tartibga solish malakasini egallaydi.

Inshoning tarbiyaviy ahamiyati tanlanadigan mavzuga shuningdek, insho ustida o`quvchilar qanchalik mustaqil ishlash va qiziqishigam insho g`oyasiga ham bog`liq.

Insho bolalarning voqea-hodisalarni chuqur his etishiga yordam beradi, izchil fikrlashga o`rgatadi, tilga va adabiy ijodga qiziqishlarini oshiradi.

Tanlangan mavzuning g`oyaviy yo`nalishini ochish tarbiyaviy vazifani hal qilishga imkon beradi. Bu jihatdan mehnat, mehnat qahramonlari haqidagi, bolalarning hayoti, maktab tug`ilib o`sgan qishlog`i yoki shahri haqidagim urush qahramonlari haqidagi mavzular ayniqsa, qulay.

Insho jamiyat hayotini tuzunishga o`rgatadi. Tabiatga, kishilarga, ularning yaxshilikka intilishlari va harakatlariga, mehbarga va mehnat mahsuliga muhabbatni tarbiyalaydi, kishilar xatti-harakatidagi chiroyli jihatlarni egallashga, hozirgi zamon axloqiy talablarini anglashga o`quvchilarga yordam beradi.

Inshoning tarbiyaviy ahamiyatini oshirish uchun quyidagilarga rioya qilish talab etiladi:

1. Osondan qiyinga tamoyiliga rioya qilgan holda og`zaki va yozma inshoni muntazam o`tkazib boorish bilan o`quvchilarda mustaqillikni tarbiyalash.
2. Inshoni hayot bilan bog`lash.
3. Insho uchun maktab va o`qituvchining tarbiyaviy vazifalariga mos bo`lgan mavzu tanlash.

4. Insho ustida ishlashda ishning hissiy darajasini-ta'sirini oshirish.

“Vatan” soʻzini aytish bilan kishining bolalikda oʻsib ulgʻaygan joyi tasviri koʻz oldida paydo boʻladi. Ishlab chiqarishga ekskursiya materiali asosida mehnat haqidagi insho yangi tarbiyaviy imkoniyatlarini ochib beradi. Unda bolalar ishlab chiqarishdagi muvaffaqiyat va qiyinchiliklar, ilgʻor kishilar haqidagi, kasb va mutaxassislik haqidagi, texnika haqidagi maʼlumotlardan foydalaniladilar. Ishlab chiqarishga ekskursiya va mehnatni tasvirlash bilan bogʻliq holda kasb haqidagi suhbatlashishga toʻgʻri keladi va bu inshoda oʻz aksini topadi.

Mehnat haqidagi yoki insho mavzulariga “Bizning qishloq”, “Bogʻda”, “Paxtakorlarga”, “Daraxt oʻtqazish”, “Polizda” kabilar kiradi.

Insho ijodiy ishning eng yuqori shakli boʻlib, maktabda alohida oʻrin tutadi, barcha nutqqa oid mashqlar maʼlum mazmunda inshoga boʻysunadi.

Insho 1- sinfda kichik axborot va ehtirosli hikoyadan boshlanib, oʻz fikrini ifodalashga oʻquvchi shaxsini tashkil topishiga xizmat qiladigan, taʼlim-tarbiyaviy ahamiyatga ega boʻlgan jiddiy rejali aqliy ishga aylanadi.

Insho shaxsni shakllantirishda foydali vosita boʻlib, his-hayajon uygʻotadi, aqliy mustaqillikka, fikrlashga, koʻrgan kechirganlari va oʻzlashtirganlarini baholashga, kuzatuvchanlikka, voqea-hodisalar oʻrtasidagi sabab-natija bogʻlanishni topishga, ularni taqqoslashga, xulosa chiqarishga oʻrgatadi. Insho fikrni tartibga soladi, oʻquvchilarga oʻziga, oʻz kuchi va imkoniyatiga ishonch tugʻdiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Roziqov O va boshqalar . Ona tili didaktikasi. T. Yangi asr avlodi. 2005.
2. To`xliyev B va boshqalar. O`zbek tili o`qitish metodikasi. T. O`zbekiston respublikasi yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg`armsi nashriyoti. 2006 y.
3. Zunnunov A. Xotamov N. Esonov J, Ibrohimov A. Adabiyot o`qitish metodikasi. T. O`qituvchi. 1992 y.
4. G`afforova G. Boshlang`ich ta`limda zamonaviy texnologiyalar. Qarshi Nasaf. 2009 y.
5. www.ziyonet.uz